

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA PARA JUSTIÇA SOCIAL: UM MOVIMENTO SUBVERSIVAMENTE RESPONSÁVEL

Monike Alves Gouvea¹

Gabriela Félix Brião²

Resumo: Nos propomos nesse texto ao objetivo de explorar e exemplificar maneiras pelas quais uma prática subversivamente responsável por parte do educador, que busca ensinar matemática com vistas à justiça social, pode contribuir para uma não submissão a propostas engessadas, que em nada contribuem para formação crítica e autônoma do educando. Acreditamos que os cenários para investigação podem ser uma escolha profícua para tanto, oportunizando ao educando o desenvolvimento de competências para ler e escrever o mundo com a matemática. Apresentamos neste trabalho, um recorte de um cenário para investigação proposto em nossa pesquisa de Mestrado, na qual, até o momento, constatamos, apenas de forma teórica, que o educador matemático que optar por subverter-se responsabilmente, adotando uma postura de cocriar suas aulas juntamente de seus educandos, sustentado por temas que visem à promoção da justiça social por meio do uso da matemática, poderá contribuir para uma mudança, ainda que pequena e local, muito significativa para os estudantes que forem contemplados com esse ambiente educacional. Para pesquisas futuras, sugerimos a aplicação de propostas similares à aqui apresentada, com o intuito de ampliar a discussão e as possibilidades dentro das concepções da Educação Matemática para justiça social.

Palavras-chave: Insubordinação Criativa. Leitura e Escrita do Mundo com a Matemática. Educação Matemática Crítica.

1. INTRODUÇÃO

Temos, com a implementação de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em conjunto à Reforma do Ensino Médio, uma flexibilização do currículo. Os alunos passam a escolher seus itinerários formativos dentre quatro possibilidades, submetidos às condições da escola em ofertar tais opções. Isto quer dizer que, na prática, os itinerários formativos nem sempre serão disponibilizados, o que limita as possibilidades discentes e nos leva a supor que os processos educacionais serão distintos conforme a classe social do educando.

Surgem-nos então alguns questionamentos: como, enquanto docente, contribuir para prover, de fato, autonomia aos diferentes perfis de educandos? De que maneira podemos colaborar para

¹ Mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ensino em Educação Básica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); Professora da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro (SME-RJ); e-mail: santos.monike@posgraduacao.uerj.br.

² Doutora em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP); Professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e-mail: gabriela.felix@gmail.com.

que os estudantes se tornem críticos, inclusive da conjuntura imposta a eles e à toda comunidade escolar? Sobretudo, no caso dos que optarem pelo percurso “Matemática e suas Tecnologias”, como trabalhar essa criticidade, tendo em vista que, erradamente, muitos consideram a Matemática um campo neutro em relação a questões de desigualdade?

Nesse texto, temos por objetivo explorar e exemplificar maneiras pelas quais uma prática subversivamente responsável por parte do educador, que busca ensinar matemática com vistas à justiça social, pode contribuir para uma não submissão a propostas engessadas que em nada contribuem para formação crítica e autônoma do educando.

Assim sendo, apresentaremos neste trabalho, um recorte de um cenário para investigação proposto em nossa pesquisa de Mestrado, oferecendo algumas possibilidades aos educadores matemáticos com interesse em trabalhar por meio de uma perspectiva que busca a promoção da justiça social.

2. UMA POSTURA SUBVERSIVAMENTE RESPONSÁVEL EM PROL DE UMA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA COM VISTAS À JUSTIÇA SOCIAL

Na maioria das realidades escolares podemos observar a matemática, assim como outras disciplinas, subordinada a conteúdos dispostos no currículo, escolhidos por pessoas com escassa, ou até mesmo nenhuma, experiência educacional efetiva (ROSA, 2022).

Contudo, ainda que os documentos públicos normatizadores do currículo possam promover um discurso pré-fabricado, eles não são capazes de determinar os significados e as ações que se seguirão nas escolas. Isto quer dizer que, “onde o poder surge nos discursos, ele também serve como local de resistência” (GUTIERREZ, 2013, p. 51, tradução nossa).

Um dos maiores desafios docentes, no contexto em que muitas das regras instituídas para o coletivo, não beneficiam os grupos em particular, é construir uma relação com os estudantes que favoreça a aprendizagem de todos os envolvidos. Para tanto, cabe a esse docente, exercer a sua autonomia e agência para decidir como lidar com esse fato, que não é bom ou ruim, mas é uma realidade. Segundo D’Ambrosio e Lopes (2015), isso irá exigir resoluções extremamente criativas, que resultem em invenções de possibilidades, nas quais será necessário coragem e confiança para se insubordinar frente ao sistema instituído e do qual fazemos parte.

Para D’Ambrosio e Lopes (2015) ser um educador matemático subversivamente responsável,

ou insubordinado criativo, consiste no auto desafio docente em romper com aquilo que está posto em legislações e/ou orientações curriculares engessadas e ultrapassadas (ainda que se digam novas e reformistas), desrespeitosas dos direitos dos educandos a terem uma aprendizagem diversificada e que dialogue com o contexto social e político em que vivem.

Diante do exposto, um educador que toma para si a responsabilidade de ensinar os estudantes a aprenderem e usarem a Matemática para desenvolver uma consciência sociopolítica para que, eventualmente, possam agir em favor de mudar acontecimentos que eles considerem injustos em suas vidas e na sociedade (GUTSTEIN, 2006), pode ser considerado insubordinado criativo.

Conforme Gutstein (2006), esse usar a matemática para refletir sobre questões de injustiças sociais relevantes para os estudantes, possibilitando-os a estarem preparados para mudar o mundo, é o mesmo que “ler e escrever o mundo com a matemática”.

Desta maneira, consideramos que nos subvertemos responsabilmente ao ouvir os estudantes e mobilizarmo-nos em prol de uma Educação Matemática para justiça social, impulsionada por questões políticas, éticas, econômicas, sociais e culturais. “A insubordinação criativa vem como resposta a um ensino que deve ser (re)pensado, urgentemente, e a uma aprendizagem para todos, indiscriminadamente” (ROSA, 2022, p. 81).

Adotar práticas que incorporem novas perspectivas, tomando a responsabilidade de tornar o ensino de matemática uma ferramenta explicitamente contra todas as formas de opressão e discriminação é romper com o pragmatismo pedagógico, é sair da apatia e da tolerância e insubordinar-se frente ao que vem sendo naturalizado (ROSA, 2022).

Lopes e Grando (2022) afirmam que, cada vez mais, nas produções em que a insubordinação criativa emerge fica evidenciado seu papel de resistência a processos opressivos, principalmente no Brasil, onde sofremos tantos ataques e retrocessos políticos.

Para as autoras (LOPES; GRANDO, 2022), todos aqueles educadores matemáticos que se reconhecem como subversivamente responsáveis acabam por, de alguma forma, se aproximar de uma perspectiva apontada pela Educação Matemática Crítica.

Compreendemos que “não é possível eliminar a pobreza e a fome com a mudança de discurso [e de práticas educativas], mas é possível mudar a perspectiva sobre a pobreza. É possível alterar algumas preocupações de um grupo de pessoas [...]” (SKOVSMOSE, 2009, p. 101). E isso só se tornará viável mediante a uma formação matemática que permita a todos os estudantes ampliar suas visões de mundo a ponto de se sentirem aptos a usá-la para transformar a sociedade

em um lugar mais justo e equitativo.

3. COMO A MATEMÁTICA PODE SER USADA COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DE JUSTIÇA SOCIAL

Ensinar Matemática para justiça social, ou ensinar matemática crítica, ou ainda, ler e escrever o mundo com a matemática, são entendidos por Gutstein (2006) como termos intercambiáveis. Em essência, tais expressões significam que os estudantes devem aprender matemática de forma a, por meio dela, serem capazes de estudar e compreender sua realidade social, tornando-se preparados para modificarem seu presente e futuro como bem entenderem.

Para isso, Gutstein (2006) propõe objetivos pedagógicos de justiça social, segundo os quais os estudantes, por meio do conhecimento matemático, devem ser capazes de entender relações de poder, desigualdades, discriminações e a partir disso agir para modificar tais cenários, ou seja, serem capazes de ler e escrever o mundo com a matemática.

Além da preocupação com a justiça social, o autor Gutstein (2006), estabelece objetivos pedagógicos de Matemática, os quais relacionam-se diretamente com o sucesso acadêmico no sentido formal.

Deslocando as concepções apresentadas para o nosso contexto local, no caso o Rio de Janeiro, poderíamos propor variadas temáticas que nos levariam a atingir ambos os objetivos propostos por Gutstein (2006), os pedagógicos de justiça social e os matemáticos.

Como exemplo, poderíamos abordar com os estudantes o caso do Complexo de favelas da Maré, bairro vizinho ao de atuação docente de uma das autoras deste texto e onde, inclusive, alguns de seus alunos residem. Portanto, possivelmente, tal tema poderia interessar-lhes. Afinal, quase que semanalmente, somos assolados por notícias de operações policiais no Complexo, que deixam além de mortos e feridos, vários estudantes impossibilitados de terem seu direito à educação garantido, visto que, em tais ocasiões, as escolas são fechadas por motivo de segurança.

Acreditamos que um caminho profícuo para trabalhar perspectivas relacionadas a matemática e a justiça social poderia se dar por meio dos cenários para investigação, um ambiente de aprendizagem que possibilita aos educandos, por meio de suas próprias indagações e curiosidades, explorar um determinado tema por meio da matemática (SKOVSMOSE, 2022).

Para Skovsmose (2022), quando um processo educativo se estabelece por meio de um problema real e não apenas do currículo, como é o caso dos cenários para investigação, podemos abordar uma série de informações sociopolíticas muito profundas. Cabe ao professor “disponibilizar informações relevantes, estatísticas, fatos e números que podem ser convidados a explorar” (SKOVSMOSE, 2022, p. 16).

Assim, poderíamos, por exemplo, problematizar por meio de dados o quanto alunos que moram no Complexo de favelas da Maré são prejudicados em relação a estudantes que vivem em áreas “nobres” da cidade. Por meio das estatísticas, seria viável estabelecer quantos dias letivos são perdidos, construir gráficos comparativos, além de trabalhar proporções para discutir os reflexos disso na vida escolar dessa região.

Também seria possível explorar com os educandos, quem, majoritariamente, habita o Complexo de favelas da Maré e outras favelas da cidade. Por meio de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) os estudantes poderiam verificar a raça majoritária dos moradores desses locais, o que poderia nos levar a questões de racismo e, talvez, propiciar uma discussão histórica sobre as condições de vida das ditas minorias locais, ou mesmo do país.

Poderiam ainda ser abordadas diversas outras questões, provenientes de discussões sociais relacionadas às favelas. Todas elas imprevisíveis, inclusive aquelas que tentamos esmiuçar nos parágrafos acima, as quais são apenas sugestões de possibilidades quanto ao que poderia surgir mediante ao diálogo estabelecido com os educandos.

Da mesma forma, poderiam ser propostas pelos estudantes, ao longo desse cenário para investigação, ações, o que nos levaria a um deslocamento na direção de um cenário para ação (BIOTTO FILHO; FAUSTINO; MOURA, 2017), no qual a matemática é utilizada para ler o mundo (compreendê-lo) e, em seguida, escrever o mundo (modificar situações injustas).

Para Gutstein (2006), mesmo quando o conteúdo matemático não é dos mais desafiadores e ações não são propostas, os estudantes ainda partilham e comparam estratégias, explicam seus raciocínios, conectam ideias, criam métodos de solução e utilizam a matemática.

Além disso, quaisquer das propostas levantadas anteriormente podem, como ficou perceptível, ser discutidas por meio das questões pedagógicas de justiça social, levando os estudantes a uma compreensão das situações do dia a dia que os envolvem de forma direta, ou não. E, ainda, seriam estimulantes para conduzi-los a buscar possibilidades de melhorias para o cenário em questão.

O tema abordado também contemplaria os objetivos pedagógicos de Matemática, visto que os educandos seriam direcionados a efetuar cálculos, raciocinar, tratar informações, argumentar, ordenar, quantificar, observar regularidades, habilidades essas previstas na BNCC, porém postas em prática de forma criativa e responsável, por um educador preocupado em contemplar o estudante de forma ampla, levando-o a ler e escrever o mundo com a Matemática.

É importante lembrar que nós, educadores, somos muito mais do que as políticas atuais prescrevem. É preciso insubordinar-se, descortinar as prescrições e assumir o papel que nos cabe na construção de uma educação plural.

Reconhecemos que não há um caminho único e melhor para ensinar matemática, contudo, consideramos indispensável assumir que dentre as diversas possibilidades, uma que esteja voltada para a promoção de justiça social e a não opressão e diferenciação discente seja uma ótima maneira de romper com as prescrições e reduzir os danos causados por uma proposta curricular homogeneizadora e excludente.

4. CONCLUSÕES MOMENTÂNEAS

A implementação da BNCC ou a Reforma do Ensino Médio, não devem ser motivo para fixar e podar a prática docente de educadores verdadeiramente preocupados com o bem e a ampla formação de seus educandos, muito pelo contrário.

Resgatamos, diante do exposto, a motivação que deu origem ao presente texto: explorar e exemplificar maneiras insubordinadas criativas na busca por ensinar uma matemática com vistas à justiça social de modo a contribuir para uma não submissão a propostas engessadas que impedem uma formação crítica e autônoma do educando.

Conduzir os discentes à leitura e escrita do mundo com a Matemática é imperativo. Temos responsabilidades com a vida de nossos educandos. Auxiliá-los na percepção do que lhes acontece para que se transformem em resistência e enfrentem as injustiças que lhes são estabelecidas, simultaneamente a um aprendizado do conteúdo matemático, é parte disso.

Desta maneira, admitimos que o educador matemático que optar por subverter-se responsabilmente, adotando uma postura de cocriar suas aulas juntamente de seus educandos, sustentado por temas que visem a reflexão quanto às arbitrariedades impostas e à promoção da justiça social por meio da matemática, poderá contribuir para uma mudança, ainda que pequena e local, muito significativa para os alunos contemplados com esse ambiente educacional.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

Reforçamos nosso convite aos educadores matemáticos, e aos demais, a repensarem suas práticas e transgredirem ao que está estabelecido quando isso não promover equidade, dignidade e oportunidades iguais a todos. Com isso, sugerimos que, em pesquisas futuras, sejam aplicadas propostas de atividades similares à aqui apresentada, com o intuito de ampliar o debate e as possibilidades dentro das perspectivas da Educação Matemática para justiça social.

Sabemos que ir contra ao sistema (im)posto (e do qual todos fazemos parte) é um caminho incerto e de abundantes obstáculos, não há receita ou manuais, mas acreditamos que subverter-se apoiado na ética, na autonomia e na convicção de que é possível alterar normativas e legislações excludentes parece um caminho fecundo em prol de um mundo melhor.

REFERÊNCIAS

- BIOTTO FILHO, D.; FAUSTINO, A.; MOURA, A. Cenários para investigação, imaginação e ação. **Revista Paranaense de Educação Matemática**. Campo Mourão, v. 6, n. 12, p. 64- 80, 2017.
- D'AMBROSIO, B.; LOPES, C. **Trajetórias profissionais de educadoras matemáticas**. 1. ed. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2014.
- D'AMBROSIO, B.; LOPES, C. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro, SP, v. 29, n. 51, p. 1-17, 2015.
- GUTIÉRREZ, R. The Sociopolitical Turn in Mathematics Education. **Journal for Research in Mathematics Education**, [s.l.], v. 44, n. 1, p. 37-68, 2013.
- GUTSTEIN, E. **Reading and writing the world with mathematics: toward a pedagogy for social justice**. New York: Routledge, 2006.
- LOPES, C.; GRANDO, R. **Subversão responsável e formação de professores**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2022.
- ROSA, F. Reflexões sobre os processos de inclusão/exclusão: a Educação Especial e a insubordinação criativa. In: LOPES, C.; GRANDO, R. (Org.). **Subversão responsável e formação de professores**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2022, p. 65-84.
- SKOVSMOSE, O. Preocupações de uma educação matemática crítica. In: FÁVERO, M.; CUNHA, C. (Org.). **Psicologia do conhecimento: o diálogo entre as ciências e a cidadania**. Brasília: Liber Livro, 2009, p. 101-114.
- SKOVSMOSE, O. Entering landscapes of investigation. In: PENTEADO, M. SKOVSMOSE, O. (ed.). **Landscapes of investigation: contributions to critical mathematics education**. Edição digital. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2022. p. 1-20.